

**O PAPEL DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO: COMUNIDADE
LGBTQIAPN+ E AS RELAÇÕES FAMILIARES**

CAIO HENRIQUE ALMAGRO CARVALHO
CAMILA BARBARA DA CRUZ GUERREIRO
GABRIEL JUNIOR SANTANA
JÉSSICA CAMILA APOLINÁRIO
JOSÉ CARLOS GOMES
NATHALIA APARECIDA OLIVEIRA

RESUMO

A família é o primeiro contato do indivíduo com o mundo externo, ou seja, com o outro e por meio deste contato, seu processo de desenvolvimento ocorre. O grupo familiar é responsável pelo desenvolvimento tanto cognitivo, quanto emocional e relacional, o que demonstra a sua importância no acolhimento e aceitação. A comunidade LGBTQIAPN+ é um grupo que sofre contantes violências na sociedade e a família assume um papel muito importante em suas vidas, podendo ser positivo ou negativo. Sendo assim, o presente artigo visou compreender o papel da família no processo de desenvolvimento desta comunidade e suas vivências. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa e teve como instrumento a revisão bibliográfica narrativa, que possui como finalidade o levantamento de artigos de acordo com o tema estudado. Pode-se perceber então que a família é fundamental no processo de desenvolvimento do indivíduo, principalmente do membro da comunidade LGBTQIAPN+ e que o acolhimento e aceitação são essenciais nessas vivências.

ABSTRACT

The family is the individual's first contact with the outside world, i.e. with others, and through this contact their development process takes place. The family group is responsible for cognitive, emotional and relational development, which demonstrates its importance in welcoming and accepting people. The LGBTQIAPN+ community is a group that suffers constant violence in society and the family plays a very important role in their lives, which can be positive or negative. Therefore, this article aimed to understand the role of the family in the development process of this community and their experiences. The methodology used was qualitative research and its instrument was a narrative bibliographical review, the purpose of which is to survey articles in accordance with the topic under study. It can be seen that the family is fundamental in the process of individual development, especially for members of the LGBTQIAPN+ community, and that acceptance and welcome are essential in these experiences.

INTRODUÇÃO

Nesta revisão narrativa discutiremos a relação da comunidade LGBT com a família, esse é um tema complexo onde a aceitação da orientação sexual ou identidade de gênero pode influenciar profundamente as relações familiares. Constatamos que atualmente não podemos falar “a família” como se houvesse um único modelo de integração familiar padronizado universalmente. Existem inúmeras formas: biparentais, binucleares, reconstituídas etc. Se antes o casamento era a base que definia a união entre duas pessoas, ele não pode ser mais considerado como tal (Sousa 2022).

Existem duas experiências que a maioria das pessoas LGBTQIAPN+ compartilham. Uma é a de “assumir-se”, processo de interrogação pessoal em oposição à expectativa social, que não tem quaisquer paralelos na vida heterossexual. A segunda experiência comum é que cada uma delas em algum momento da vida foram inferiorizadas pelos seus familiares.

Pelo fato de as pessoas LGBTQIAPN+ serem ritualmente evitadas em todos os aspectos da vida social, inclusive na família, a desumanização através da evitação parece normativa e regular, partindo mesmo de outros homossexuais, pois se constitui em um processo imitativo. A evitação é a forma mais comum de homofobia e a mais fácil de ser executada. Enquanto a evitação parece ser passiva e pode ser praticada rotineiramente sem muito esforço, seus efeitos são dramaticamente ativos (Schulman, 2010).

A instituição social família, em qualquer de suas configurações, tem como função desenvolver a personalidade dos seus membros, pois, se constitui no primeiro grupo social do qual a pessoa participa. Na medida de seu desenvolvimento, o sujeito irá ampliar seu círculo social, integrando-se gradativamente à sociedade mais ampla. Desse modo, a família se caracteriza como a instituição que prepara os indivíduos para a convivência em sociedade (Vargas, 2017).

O modo como as pessoas LGBTQIAPN+ serão percebidos e tratados depende muito das concepções que a família possui acerca de sexualidade e identidade de gênero. Se nela são cultivados valores do discurso heteronormativo, esses valores são internalizados pelos membros dessa família, ou seja, todo comportamento que foge ao definido como “normal” para o gênero feminino e o masculino é classificado como “anormal”, portanto, objeto de preconceito. Dito de outro modo, exige-se um

comportamento performativo (Vargas, 2017).

OBJETIVO

A revisão tem o objetivo de demonstrar a relação e dificuldades que as pessoas LGBTQIAPN+ enfrentam durante toda a vida e convivência, diversos autores exploram que as famílias, tanto quanto os jovens, necessitam de apoio para conseguirem caminhar de modo que convivam bem com a revelação da orientação sexual do sujeito. Estes autores reforçam a importância da rede de apoio que abrange os amigos, parentes, psicólogos e também a religião. Nota-se que as famílias que receberam este tipo de apoio conseguiram lidar melhor com as mudanças no ambiente familiar (Nascimento e Comin, 2018).

METODOLOGIA

O presente artigo trata-se de um estudo de natureza qualitativa, que faz uso da revisão bibliográfica narrativa e que tem como objetivo compreender o papel da família no desenvolvimento humano e as relações familiares da comunidade LGBTQIAPN+ e como a família é importante no seu processo de aceitação por meio do acolhimento e possibilidades.

A pesquisa qualitativa é aquela que foca na análise dos microprocessos, investigando as ações sociais tanto individuais quanto grupais. Ela envolve um exame detalhado dos dados e é marcada pela flexibilidade e diversidade na análise, focando na realidade que não pode ser mensurada numericamente e permite uma compreensão mais com interpretação dos dados (Minayo, 2001; Martins, 2004).

Já a revisão bibliográfica, é uma parte muito importante de toda e qualquer pesquisa, pois é a fundamentação teórica, o estado da arte do assunto que está sendo pesquisado (Garcia, 2016).

O PAPEL DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO

O papel da família no desenvolvimento humano é de extrema importância. A família desempenha um papel essencial na formação das crianças, influenciando diretamente em seu desenvolvimento cognitivo emocional, social e comportamental. A família é considerada a base da sociedade e exerce grande influência no desenvolvimento das crianças. Vários estudos têm destacado a importância do ambiente familiar para o bem-estar e crescimento saudável das

crianças.

Todas as famílias têm fatores positivos e negativos para o desenvolvimento da parentalidade. Importa, por isso, apoiá-las no sentido de contribuir para que elas sejam ambientes saudáveis de vida e crescimento. No apoio à parentalidade, os pais devem ser considerados os principais responsáveis pela criança, titulares de direitos e obrigações e, parceiros com potencial natural e com direito à diferença no desempenho do seu papel parental (Silva, 2014).

A presença do afeto, cuidado e suporte oferecidos pela família são aspectos fundamentais para promover um ambiente favorável ao crescimento saudável das crianças. Além disso, a transmissão de valores éticos e morais também ocorre no âmbito familiar por meio da educação, ensino e compreensão realizados pelos responsáveis.

As habilidades sociais são adquiridas principalmente dentro do contexto familiar, sendo nessa interação diária com os membros da família que as crianças aprendem a compartilhar, cooperar e resolver conflitos de forma construtiva. As relações familiares saudáveis proporcionam um ambiente seguro para experimentar diferentes formas de comunicação e expressão emocional.

Conforme a escritora Papalia (2013), em seu livro “Desenvolvimento Humano”, a pessoa nasce e cresce dentro da família, porém esse ambiente não está fechada em uma redoma de vidro, a mesma recebe interferência das mais diversas camadas sociais ou seja, somos moldados dentro da família, porém com interferência indireta do meio social.

“Desde o começo, desenvolvem-se dentro de um contexto social e histórico. Para um bebê, o contexto imediato normalmente é a família, que, por sua vez, está sujeita às influências mais amplas e em constante transformação da vizinhança, da comunidade e da sociedade.” (PAPALIA, pg. 42).

Por fim, a confiança emocional e autonomia estão intrinsecamente ligadas à dinâmica familiar. A segurança emocional proporcionada pela família é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, pois lhes dá a confiança necessária para explorar o mundo ao seu redor e enfrentar desafios. Quando os membros da família oferecem suporte emocional e demonstram aceitação incondicional, as crianças se sentem mais confortáveis em expressar suas emoções e buscar independência

No entanto, é importante ressaltar que nem todas as famílias brasileiras têm as mesmas condições e recursos para oferecer um ambiente saudável e estimulante

para o desenvolvimento das crianças. Muitas famílias enfrentam desafios socioeconômicos, violência doméstica, instabilidade emocional e outras questões que podem impactar negativamente no desenvolvimento das crianças.

Nesse sentido, políticas públicas voltadas para o fortalecimento da família e o suporte psicossocial são fundamentais para garantir que todas as crianças tenham acesso a um ambiente familiar saudável e acolhedor. Além disso, a valorização da diversidade familiar é essencial para promover ambientes inclusivos e respeitosos, reconhecendo diferentes formas de estrutura familiar presentes na sociedade brasileira (Guerra e Figueiredo, 2021).

Portanto, o papel da família no desenvolvimento humano é vasto e complexo, mas sua importância não pode ser subestimada. O apoio emocional, os valores transmitidos e a qualidade das interações familiares desempenham um papel crucial na formação das crianças brasileiras. A compreensão do contexto cultural brasileiro é fundamental para entender como essas dinâmicas familiares influenciam no desenvolvimento humano em nosso país.

A POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ E A RELAÇÃO COM A SUA FAMÍLIA

A revelação da homossexualidade dentro de uma família pode ser um momento de intensa emoção e complexidade e para muitos indivíduos, este processo é carregado de expectativas, medos e esperanças. A forma como a revelação é recebida pode influenciar significativamente a dinâmica familiar e o bem-estar emocional de todos os envolvidos. Este artigo explora os desafios e oportunidades que surgem quando alguém se abre sobre sua orientação sexual dentro do contexto familiar.

Muitas famílias ainda enfrentam preconceitos e estigmas em relação à homossexualidade justamente por conta da homofobia presente na sociedade brasileira. O medo de rejeição e o temor de romper com normas sociais ou culturais podem gerar resistência e esse preconceito pode ser fruto de crenças pessoais, religiosas ou culturais, e pode levar a um ambiente de hostilidade ou incompreensão (Nascimento e Comin, 2018).

Para o indivíduo que revela sua homossexualidade, pode ser um momento de grande vulnerabilidade e ansiedade justamente por conta da expectativa de aceitação e dos medos relacionados à rejeição ou ao distanciamento. A maneira como a família

reage pode influenciar profundamente a autoestima e a saúde mental da pessoa. (Nascimento e Comin, 2018).

Em muitas culturas e religiões, a homossexualidade ainda é vista como tabu e a revelação pode desencadear conflitos entre os valores familiares e as crenças individuais. Portanto, esse choque pode criar tensões e levar a debates difíceis dentro do núcleo familiar, além do que, a maneira como os membros da família lidam com as mudanças ocasionadas pelo processo de se assumir, podem determinar se o relacionamento será fortalecido ou enfraquecido (Nascimento e Comin, 2018).

É preciso pontuar que o processo de se assumir pode gerar aspectos positivos na relação com a família, quando ocorre a aceitação e o acolhimento. A aceitação e o apoio durante o processo de revelação podem fortalecer os laços familiares, ou seja, esse momento pode servir como uma oportunidade para a família se unir e apoiar um membro em sua jornada de autoconhecimento e autoaceitação (Nascimento e Comin, 2018).

A revelação pode levar a um maior entendimento e empatia dentro da família e fazer com que os familiares possam refletir mais sobre suas próprias crenças e valores, promovendo um crescimento pessoal e coletivo, o que pode resultar em uma maior abertura e aceitação para diversidade em geral (Nascimento e Comin, 2018).

Ao enfrentar e superar desafios juntos, a família pode aprender a lidar com conflitos e adversidades de maneira mais eficaz. A forma como a família responde à revelação pode modelar atitudes e comportamentos para futuras gerações (Nascimento e Comin, 2018).

Em alguns casos, a intervenção de um terapeuta familiar ou conselheiro pode ser útil para trazer compreensão, acolhimento e até mesmo a educação sobre o gênero e sexualidade, o que é extremamente necessário para o indivíduo que acabou de se assumir. Portanto, esses profissionais podem ajudar a mediar discussões difíceis e fornecer apoio durante o processo de aceitação (Nascimento e Comin, 2018).

A revelação da homossexualidade na família é um processo que envolve uma série de desafios e oportunidades que a comunidade LGBTQIAPN+ enfrenta. Embora possa haver momentos de conflito e resistência, também existe o potencial para crescimento pessoal e fortalecimento dos laços familiares. Ao abordar a situação com sensibilidade, comunicação aberta e suporte adequado, é possível transformar a revelação em um ponto de virada positivo, promovendo um ambiente de aceitação e

compreensão (Nascimento e Comin, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo atual buscou investigar a relação da comunidade LGBTQIAPN+ com a família e o papel da família no desenvolvimento humano, revelando uma diversidade de reações que vão desde a compreensão, amor e proteção contra preconceitos de terceiros, promovendo uma maior união familiar, até atitudes de agressão verbal e física, que às vezes resultam na expulsão dos indivíduos de casa e, conseqüentemente, na desestruturação da família. A reação também varia dependendo do membro da família avaliado, onde irmãos, avós e tios podem ser fontes de apoio.

A família desempenha um papel crucial no desenvolvimento social das pessoas, sendo o principal ambiente onde adquirem conhecimentos e valores essenciais para sua formação. Dessa forma, pode-se destacar a importância da família no processo de crescimento e amadurecimento dos indivíduos, proporcionando acolhimento e possibilidade de criar o seu mundo.

Comunicar a orientação sexual para a família é um desafio complicado à comunidade, pois a não aceitação e não acolhimento se faz muito presente na realidade desta população. O que ocorre é uma rejeição, abandono e violências que causam muito sofrimento mental e podem impactar negativamente a relação familiar.

Entretanto, como observado ao longo do artigo, o processo de “saída do armário” pode ser positivo e ocasionar acolhimento e aceitação, principalmente quando a família compreende as vivências desta comunidade. Sendo assim, a família acaba sendo fundamental para estes indivíduos justamente por proporcionar ferramentas e apoio frente às violências exteriores.

REFERÊNCIAS

GARCIA, Elias. **Pesquisa bibliográfica versus revisão bibliográfica-uma discussão necessária.** Línguas & Letras, v. 17, n. 35, 2016.

GUERRA, D.; FIGUEIREDO, I. M. Z.. **Proposições do Banco Mundial para a política educacional brasileira (2016-2018).** Educação e Pesquisa, v. 47, 2021.

MARTINS, H. H. T. de Souza. **Metodologia qualitativa de pesquisa.** Educ. Pesqui., São Paulo , v. 30, n. 02, p. 289-300, ago. 2004.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 14ª edição. São Paulo: Hucitec Editora, 2014.

NASCIMENTO, G. C. M.; COMIN, F. S. **A Revelação da homossexualidade na família: revisão integrativa da literatura científica.** Temas em Psicologia, v. 26, n. 3, p. 1527–1541, 2018.

PAPALIA, D. E. **Desenvolvimento Humano.** Ed. 12. Porto Alegre: AMGH, 2013.

SCHULMAN, S. **Homofobia familiar: uma experiência em busca de reconhecimento.** Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 4, n. 05, 2010. Acesso em: 31 ago. 2024.

SILVA, A. L. M. Da. **A importância da família na saúde e no bem-estar da criança e do jovem.** Orientador: Manuela Soveral. 2014. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, 2014.

SOUSA, L. M. R. De. **Para além da família tradicional: A ampliação da proteção das famílias no direito brasileiro.** Revista da escola de sociologia e política da FESPSP, v. 1, n. 15, p. 22-31. 2022. Disponível em:<<https://revistaalabastro.fesp.org.br/index.php?journal=alabastro&page=article&op=view&path%5B%5D=348&path%5B%5D=163>>. Acesso em: 31 ago. 2024.

VARGAS, J. **Transmulheres e relação com a família: Desafios durante o processo**

de transexualização. Orientador: Mareli Eliane Graupe. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), 2017.